

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СТРИЖКИ КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ

10.5281/zenodo.13364769

Кузневич Алина Васильевна
Украина, г. Ивано-Франковск

Геометрические стрижки занимают важное место в современном мире моды, оказывая значительное влияние на формирование индивидуального стиля. Эти стрижки, отличающиеся строгими линиями, симметрией и структурированностью, позволяют создавать уникальные образы, которые подчеркивают личность и вкусы человека. В статье рассмотрены исторический контекст и эволюция геометрических стрижек, их эстетические особенности, а также взаимодействие с другими элементами внешнего вида, такими как одежда, аксессуары и макияж. Освещены психологические аспекты восприятия таких стрижек и их значение в различных социальных контекстах, включая профессиональную среду и креативные индустрии. Особое внимание уделено роли геометрических стрижек как средства самовыражения и инструменту визуальной идентичности в современном обществе, что делает их актуальными и востребованными в условиях быстро меняющихся модных тенденций.

Ключевые слова: геометрические стрижки, индивидуальный стиль, самовыражение, визуальная идентичность, мода, симметрия, структура, эстетика.

Введение

Внешний вид человека играет важную роль в создании его индивидуального стиля и восприятия окружающими. В современном обществе, где визуальная идентичность становится все более значимой, прическа выступает одним из ключевых элементов самовыражения. Одним из наиболее актуальных направлений в парикмахерском искусстве являются геометрические стрижки, которые благодаря своим четким линиям и структурированности привлекают внимание и подчеркивают уникальность образа. Эти стрижки становятся все более популярными, так как они позволяют не только акцентировать внимание на чертах лица, но и передавать определенные черты характера и мировоззрение их обладателя.

Актуальность темы обусловлена ростом интереса к индивидуальному стилю и стремлением людей выделиться в условиях глобализации, где стандартизация и массовая культура оказывают сильное влияние на внешний вид. Геометрические стрижки, благодаря своей разнообразной форме и возможности для творчества, становятся инструментом для создания неповторимого и запоминающегося образа. Они предоставляют широкие возможности для самовыражения, что особенно важно в условиях современного общества, где визуальная коммуникация приобретает всё большее значение.

Целью данной работы является рассмотрение существующих типов геометрических стрижек как элемента формирования индивидуального стиля.

1. Исторический контекст и эволюция геометрических стрижек

Геометрические стрижки становятся все более популярными, и чем более острые углы, привлекательные или неожиданные, тем лучше. Видал Сассун – выдающийся парикмахер, подарил миру такие знаковые стрижки, как пикси и асимметричный боб, а также популяризировал использование ручного фена. Отличительной чертой его работ была гармоничная простота и строгая геометрия форм, что позволило создавать прически, не требующие сложной укладки.

Идеи Сассуна пришлись особенно кстати в эпоху, когда женщины тратили массу времени на укладку длинных волос, используя бигуди, начесы и обильное количество лака. Молодой Сассун, с присущей ему уверенностью, называл эти прически «старушечьими гнездами», тем самым указывая на необходимость перемен. Его новаторские подходы к стрижкам произвели настоящий фурор в 1950-х годах, что стало началом революции в парикмахерском искусстве.

Вдохновляясь архитектурой своего времени, Сассун продолжал создавать все новые формы причесок, которые сохраняли свою привлекательность и спустя время после визита в салон. «Революция» в парикмахерском деле сделала жизнь женщин проще и комфортнее, позволяя им обходиться без сложных укладок. Одной из таких инноваций стал знаменитый «Боб», который остается популярным и сегодня. Эта стрижка требовала лишь встряхнуть головой, чтобы волосы легли на свои места, что соответствовало девизу мастера: «вымыл и пошел».

В течение своей жизни Сассун написал четыре книги, вел собственное телешоу и оставил неизгладимый след в истории парикмахерского искусства. Его подходы к созданию стрижек, ориентированные на простоту и удобство, продолжают вдохновлять мастеров по всему миру. Его новаторские идеи и талант сделали его имя легендой, а его работы – эталоном в индустрии красоты [1].

Таким образом благодаря идеям Сассуна, даже в настоящее время геометрические стрижки продолжают оставаться одним из ключевых элементов весенне-летнего модного сезона [2]. В последние сезоны внимание в основном сосредоточено на двух тенденциях: растрепанных волосах и идеально гладких прядях. Гладкость волос особенно выигрышно подчеркивает геометрические стрижки. Только прически с четко очерченными линиями и углами способны раскрыть всю эстетику идеально прямых волос.

Стрижки могут варьироваться от смелого мальчишеского образа до удлиненных прядей или каре, при этом они всегда могут быть выполнены в геометрическом стиле. Ключевым моментом является максимальная точность выполнения, от корней до кончиков, и четко очерченный контур прически [3].

2. Геометрические стрижки и их эстетические особенности

Геометрическая структура прически как объемно-пространственной формы имеет абстрактный характер. В случае анализа объемно-пространственной формы любого объекта акцент ставится на многомерности,

которая включает в себя три измерения: высоту, ширину и глубину. Наибольшей степенью объемности обладают объекты, близкие по форме к сфере или кубу. Учитывая, что голова человека является базой для прически и сама по себе имеет значительный объем, понятие объемности прически принимает несколько иной смысл.

Рис. 1. Примеры геометрической структуры прически

Рассмотрим две модели: гладко уложенную прическу на голове округлой формы и пышную, частично или полностью тупированную прическу, которая имеет менее округлую и более вытянутую форму (рис. 2). Вторая модель кажется парикмахеру более объемной, так как измерение объемности начинается непосредственно от поверхности кожи головы.

Рис. 2. Две модели прически

Говоря о пространственных характеристиках прически, важно учитывать два ключевых аспекта: объем и пространство. Любая форма взаимодей-

ствует с окружающим пространством, будь то простое или сложное взаимодействие. По характеру объемно-пространственной структуры, прически можно условно разделить на три большие категории, которые будут отражены в таблице 1.

Таблица 1

Классификация причесок по характеру объемно-пространственной структуры [4]

Классификация причесок по характеру объемно-пространственной структуры	Описание
Прически с относительно простой организацией, обладающие монолитной, обтекаемой структурой	Примерами таких причесок могут служить стиль «паж», полностью заглаженные тупированные прически или прически, обработанные ритмическими волнами.
Прически, состоящие из множества элементов, таких как локоны, которые активно взаимодействуют с пространством	Эти прически представляют собой комбинацию формы и воздуха, где пространство становится неотъемлемой частью общей структуры.
Прически, сочетающие в себе элементы обеих предыдущих групп	Силуэт прически также дает представление об ее объеме – это плоскостное восприятие формы, ограниченной контурами. При оценке объемной структуры прически наибольшее значение имеют два ракурса: вид спереди и вид сбоку, поэтому парикмахеры-модельеры часто используют два основных силуэта – анфас и профиль.

Общая форма прически и ее силуэт способны передать идею, назначение и художественное замысел модели. Кроме того, контуры, ограничивающие силуэт, создают рамку, которую можно наполнить деталями, усиливая тем самым художественную выразительность и декоративность прически.

Прическа также характеризуется поверхностью. Поверхность формы может быть прямолинейной или криволинейной, выпуклой или вогнутой, гладкой или ломкой. Примером ломаной поверхности могут служить мелкие волнистые пряди, выполненные с помощью специальных гофрировочных щипцов. Сочетание различных поверхностей помогает усилить общую выразительность формы и силуэта прически [4].

Геометрические особенности формы прически могут быть разделены на несколько типов, которые будут освещены в таблице 2.

Таблица 2

Геометрические особенности формы прически [5]

Геометрические особенности формы прически	Описание
Обратный тип	Волосы укладываются от лба в направлении к затылку, и такая укладка подходит как для длинных, так и для коротких волос.
Ацентральный (нисходящий) тип	В этом случае волосы спускаются от макушки к краевой линии роста волос, что делает данный тип прически универсальным для волос разной длины.
Передние прически	Здесь волосы направлены вперед, создавая уникальную визуальную композицию.

Композиция прически представляет собой совокупность таких элементов, как объем, силуэт и пропорции. Композиция может быть как объемной, так и плоскостной, а ее главная цель заключается в создании гармоничной и эстетически привлекательной формы, отвечающей функциональным и технологическим требованиям.

Соотношение объема прически с пропорциями головы, шеи и лица играет ключевую роль при моделировании. Исторически объем причесок варьировался от минималистичных до экстравагантно увеличенных, отражая основные модные веяния своего времени. Однако не всегда крайности в объемности причесок оказывались оправданными с точки зрения эстетики и удобства.

На сегодняшний день не существует доминирующей формы, диктующей моду.

Силуэт прически представляет собой границу между объемной формой и окружающим пространством. Силуэт воспринимается визуально, создавая плоскостное впечатление от объемных форм, четко ограниченных контурами. Для оценки и сравнения различных моделей причесок часто используют понятие «силуэтная форма», которая может быть ассоциирована с геометрическими фигурами, такими как квадрат, треугольник или окружность.

Силуэтные формы подвержены изменениям и эволюции, создавая основу для новых модных интерпретаций. Выбор конкретного силуэта зависит от индивидуальных особенностей внешности, назначения прически и текущих тенденций в моде.

Поверхность и контуры прически состоят из множества линий, которые играют важную роль в композиционном решении модели. Эти линии могут быть прямыми, создавая впечатление строгости, или ломанными, придавая прическе мягкость и игривость. Внутренняя структура линий и их направленность усиливают выразительность композиции.

Цвет является важным компонентом прически, воздействуя на наше восприятие. Он может создавать ощущение тепла или холода, объема или плоскости. Светлые волосы визуальнo увеличивают объем и делают прическу легче, в то время как темные придают ей более компактный и тяжелый вид [5].

Геометрические стрижки имеют значительное влияние на восприятие образа, так как они акцентируют внимание на форме, структуре и симметрии прически, что в свою очередь влияет на общее впечатление от внешнего вида человека. Далее будут представлены аспекты, показывающие влияние геометрической стрижки на восприятие образа.

Ключевые аспекты влияния геометрических стрижен на восприятие образа [6]

Аспект влияния	Описание аспекта
Подчеркивание структуры и формы лица	Геометрические стрижки с четкими линиями и углами могут акцентировать внимание на чертах лица, подчеркивая его форму. Например, квадратные стрижки могут смягчить круглые лица, а острые углы могут создать более строгий и выразительный образ.
Создание уникального стиля	Такие стрижки часто ассоциируются с современным и авангардным стилем. Они могут придать образу смелость, индивидуальность и выразительность, выделяя человека из толпы.
Визуальная коррекция пропорций	Геометрические стрижки могут использоваться для визуальной коррекции пропорций головы и лица. Например, асимметричные стрижки могут отвлечь внимание от несбалансированных черт лица или сделать образ более динамичным.
Влияние на возрастное восприятие	Такие стрижки могут омолаживать или, наоборот, добавлять возраст в зависимости от выбранного стиля. Четкие линии и минимализм часто ассоциируются с современностью и молодостью.
Выражение характера	Геометрические стрижки могут подчеркивать характер человека, делая его образ более строгим, резким или, наоборот, творческим и необычным. Например, резкие углы и симметрия могут ассоциироваться с дисциплиной и точностью, в то время как асимметрия и необычные формы могут выражать креативность и нестандартное мышление.
Фокус на волосах	Геометрические стрижки привлекают внимание именно к волосам, что может сделать прическу центральным элементом образа. Это может отвлечь внимание от других аспектов внешности, акцентируя образ на оригинальной стрижке.

Таким образом, геометрические стрижки играют важную роль в формировании восприятия человека, добавляя образу уникальности, выразительности и стиля.

3. Роль геометрических стрижек в формировании индивидуального стиля

Геометрические стрижки, отличающиеся четкими линиями и структурированной формой, играют важную роль в создании уникального индивидуального стиля. Эти стрижки не только акцентируют внимание на внешности человека, но и позволяют выразить его личность, предпочтения и взгляды на моду. В современном обществе, где визуальная идентичность приобретает всё большее значение, выбор геометрической стрижки может служить мощным инструментом самовыражения и самопрезентации.

Выбор определенной формы стрижки способен отразить уникальные черты личности и вкусы человека. Геометрические стрижки, благодаря своей строгой симметрии или, наоборот, асимметрии, могут передавать различные меседжи – от строгости и уверенности до творческой свободы и эксцентричности. Например, четкие прямые линии стрижки могут ассоциироваться

с дисциплиной и профессионализмом, в то время как асимметричные элементы могут указывать на нестандартное мышление и креативность.

Геометрические стрижки активно взаимодействуют с другими аспектами внешнего вида, такими как одежда, аксессуары и макияж. Правильно подобранные стрижки могут гармонировать с выбранным стилем одежды, подчеркивая общую концепцию образа. Например, минималистичные геометрические стрижки хорошо сочетаются с классическими или авангардными нарядами, в то время как более сложные и экстравагантные формы могут быть удачно интегрированы в креативные образы. Аксессуары, такие как серьги или очки, могут дополнительно акцентировать внимание на форме стрижки, усиливая её визуальный эффект.

Макияж также играет важную роль в создании целостного образа. Например, графический макияж с четкими линиями и контрастными цветами может подчеркнуть строгость и геометрическую симметрию стрижки. В то же время более мягкий макияж может смягчить резкость линий, создавая баланс между строгими и нежными элементами образа.

Геометрические стрижки находят своё применение в различных социальных контекстах, таких как профессиональная среда, креативные индустрии или повседневная жизнь. В профессиональной среде, особенно в таких сферах, как мода, архитектура или дизайн, геометрическая стрижка может стать важным элементом самопрезентации, подчеркивая профессионализм и внимание к деталям. В креативных индустриях такие стрижки часто используются для демонстрации оригинальности и смелости, становясь частью творческого образа. В повседневной жизни геометрические стрижки могут отражать индивидуальность и быть способом выделиться из толпы.

Таким образом, геометрические стрижки играют важную роль в формировании индивидуального стиля, служа средством самовыражения и взаимодействия с окружающим миром. Они могут отражать личность и предпочтения человека, гармонировать с другими элементами внешнего вида и оказывать значительное влияние на восприятие как со стороны окружающих, так и самих носителей.

Заключение

В ходе исследования было установлено, что геометрические стрижки играют ключевую роль в формировании индивидуального стиля, являясь мощным средством самовыражения. Они позволяют акцентировать внимание на чертах лица, взаимодействуют с другими элементами внешнего вида и оказывают значительное влияние на восприятие образа окружающими. Геометрические стрижки, обладая уникальной способностью отражать индивидуальность человека, остаются актуальными как в профессиональной, так и в повседневной среде. Перспективы дальнейших исследований включают изучение влияния различных культурных контекстов на восприятие геометрических стрижек и их роль в формировании визуальной идентичности в условиях глобализации.

Список литературы

1. Видал Сассун. История успеха великого парикмахер. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://hair-boutique.ru/articles/164419/> (дата обращения 10.01.2022).
2. 17 Geometric Hairstyles That Look Gorgeous. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://hair.allwomenstalk.com/geometric-hairstyles-that-look-gorgeous/> (дата обращения 10.01.2022).
3. Попробовать на себе геометрическую причёску. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.jeanlouisdavid.ru/article/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%BF/> (дата обращения 10.01.2022).
4. Геометрический вид формы и ее частей причёски. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.sinref.ru/000_uchebniki/02550_kosmetologia/002_modelirovani_i_udoj_oormlenie_prichoski_korneev/010.htm (дата обращения 10.01.2022).
5. How to find a good hairdresser. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.hairromance.com/how-to-find-a-good-hairdresser/> (дата обращения 10.01.2022).
6. Геометрия красоты: как подобрать стрижку по линиям внешности. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://thegirl.ru/articles/geometriya-krasoty-kak-podobrat-strizhku-po-liniyam-vneshnosti/> (дата обращения 10.01.2022).